

РАЗДЕЛ 2

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

УДК 347.9

DOI

К ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Гарькавенко Л.В.,

*преподаватель кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В данной статье рассматривается вопрос защиты гражданских прав и интересов граждан в ДНР, его понятие, способы защиты. Изучается вопрос законодательного регулирования защиты гражданских прав и интересов граждан.

Ключевые слова: гражданские права, интересы, правовая защита, способы защиты, право, гражданин.

ON THE ISSUE OF PROTECTION OF CIVIL RIGHTS AND INTERESTS OF CITIZENS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Garkavenko L.V.,

*teacher of the department of civil business law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article deals with the issue of protection of civil rights and interests of citizens, its concept, methods of protection DPR. The issue of legislative regulation of the protection of civil rights and interests of citizens is being studied.

Keywords: civil rights, interests, legal protection, methods of protection, law, citizen.

Актуальность. Защита гражданских прав и интересов является важнейшим направлением для любого правового государства и общества, в частности, для Донецкой Народной

Республики, так как в основе лежит основная цель – это защита и обеспечение интересов, и повышение благосостояния социума.

Постановка задачи. В условиях современности основным направлением развития Донецкой Народной Республики (далее – ДНР, Республика) является построение гражданского общества в рамках демократического, социального, правового государства. Правовое государство закрепляет права и свободы человека и гражданина, обязуясь, эти права и свободы не только не нарушать, но и обеспечивать их защиту системой юридических гарантий.

В связи с этим основными **задачами** представленного исследования являются изучение в целом проблемы защиты гражданских прав и интересов граждан в ДНР, а также исследование способов их защиты. Особую значимость представляет анализ и изучение законодательства о защите гражданских прав и интересов граждан, действующего на территории Донецкой Народной Республики.

Данная работа будет способствовать комплексному и всестороннему разграничению и обобщению подходов к понятию, а также изложению собственного видения определения защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов в Донецкой Народной Республике. Возможность иметь и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности неразрывно связана с наличием способов защиты данных прав и интересов и действенной процедурой их применения, в связи с чем возникает необходимость анализа указанной проблематики в гражданском процессе.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению понятия защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов посвятили внимание такие ученые и исследователи, как: Ю.М. Андреев, Т.А. Арсанова, В.В. Болгова, В.В. Груздев, Е.Ю. Коваленко, З.В. Ромовская, А.Н. Кожухарь, А.А. Кравченко, А.В. Мильков, А.А. Павлов и другие.

Цель статьи заключается в изучении сформированных в гражданском праве направлений и подходов к определению понятия защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, освещении способов их защиты в законодательстве государства.

Изложение основного материала исследования. С момента образования Донецкой Народной Республики были приняты такие

основополагающие нормативные акты, как Конституция ДНР, Уголовный и Гражданский кодексы ДНР и другие, которые непосредственно устанавливают, закрепляют и защищают основные права и свободы человека и гражданина в Республике. Государство гарантирует права и свободы человека и гражданина, оно призвано обеспечить защиту нарушенных прав и законных интересов. Однако проблема защиты прав, свобод и законных интересов граждан является в настоящее время одной из ключевых, в реалиях сегодняшней жизни. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина – обязанность Донецкой Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц – статья 3 Конституции Донецкой Народной Республики [1].

Гражданские права, согласно статьи 8 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики, возникают из оснований, предусмотренных законом и иными нормативными актами, а также из действий лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права [2].

Данная формулировка статьи еще раз подтверждает, что защита прав граждан является основополагающим критерием правового государства.

Отметим, что гражданские права являются одним из видов прав человека, включающий самые основные, естественные и неотчуждаемые права, обеспечивающие его достойное существование (физическое, психологическое, моральное, духовное), позволяющие ощущать себя свободным в самой обыденной жизни [11, с. 135]. Сама защита гражданских прав представляет собой деятельность по устранению препятствий на пути их реализации, осуществляемая субъектом защиты (так как существует самозащита права) либо уполномоченными государством лицами, либо уполномоченными на то органами [6, с. 44].

Любое субъективное право по своей общественной сущности не может быть незащищенным. Право, которое не защищается, теряет свою сущность. Данный факт является предпосылкой формирования способов защиты гражданских прав. Согласно статье 39 Конституции Донецкой Народной Республики

«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». В указанном конституционном положении говорится о защите прав судом, то есть о форме защиты прав (судебной), а не о способах защиты [1]. Есть основания утверждать, что в соответствии с положениями Конституции ДНР о защите всех прав судом – суд защищает любое право, которое требует защиты. Согласно Приказу Верховного суда ДНР «Об утверждении Временного порядка осуществления гражданского судопроизводства» каждое лицо имеет право в установленном законом порядке обращаться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов [5].

Под защитой подразумевается предусмотренное нормами права возможное влияние на общественные отношения, которые подверглись противоправному влиянию, с целью возобновления нарушенного, непризнанного или оспариваемого права. Гражданин имеет возможность использования средств самозащиты в пределах, определенных законом, а также обращения в соответствующий государственный орган или к уполномоченному лицу по защите своего гражданского права или интереса.

Попытку разграничить и обобщить подходы к определению понятия защиты гражданских прав и интересов предложил ученый А.А. Кравченко, который разделил их на пять основных групп, в соответствии с которыми защита гражданских прав: 1) рассматривается как система мер принуждения; 2) связывается с деятельностью или действиями правоохранительных органов или уполномоченных лиц. Смежным с этим подходом является способ защиты гражданских прав, где акцент сделан на его субъективном значении. Согласно указанному подходу защита гражданских прав связывается с пониманием его как самостоятельного субъективного права или как правомочия в содержании последнего; 3) является результатом деятельности правоохранительных органов или уполномоченных лиц; 4) является системой юридических норм, или правовым институтом [7, с. 23; 8, с. 105-106].

Проанализировав каждую из приведенных групп, исследователь пришел к таким выводам, что указанные группы не противопоставляются друг другу. Несмотря на определенные критические замечания, каждая из них теоретически обоснована и

имеет самостоятельный характер в доктрине гражданского права. В различных научных контекстах защита гражданских прав может рассматриваться и как деятельность, и как результат такой деятельности, и как система мер, и как правовой институт, и как особое право, и как функция государства или права. Однако приведенное определение пригодно для употребления только в определенном научном контексте, потому не является универсальным.

Рассматривая правовую защиту в статическом и динамическом состояниях, З.В. Ромовская отмечает следующее. Правовая защита – это государственно-принудительная деятельность по обеспечению выполнения юридической обязанности и восстановления нарушенного права. Правовая защита, кроме самозащиты (самообороны), невозможна вне деятельности суда или иного органа. Правовая защита – это всегда акт, который уже состоялся, поскольку он является непосредственно реализацией меры государственного принуждения, определенного в решении суда или иного органа, уполномоченного на осуществление правовой защиты. И именно это является главным в сути правовой защиты. Однако в отдельных случаях для реализации меры государственного принуждения достаточно постановления решения и вступления его в силу. Так, в решении о признании права собственности или о расторжении договора ответчик не принуждается к определенному активному поведению, поэтому в этой ситуации акт правосудия и правовая защита всегда совпадают во времени. Если же ответчик присуждается к осуществлению определенных действий, например: вернуть имущество, оплатить неустойку, то в такой ситуации реализация государственного принуждения органически связана с исполнением решения, без чего правовая защита не может считаться состоявшейся. Правовая защита в динамике представляет собой процесс защиты, имеющий своё начало (подача иска, заявления) и конец (исполнение решения) [10, с. 490-491].

Защита личного неимущественного или имущественного права и интереса определяется правом каждого лица и предоставляется в части 2 статьи 13 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики. Широкий перечень способов защиты гражданских прав и интересов, которые могут

осуществляться путем признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспариваемой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом [2].

Гражданский процессуальный кодекс Украины (далее ГПК Украины), действующий на территории Донецкой Народной Республики в переходной период, в статье 4 устанавливает, что, осуществляя правосудие, суд защищает права, свободы и интересы физических лиц, права и интересы юридических лиц, государственные и общественные интересы способом, определенным законодательством [3; 4].

Также следует указать на то, что законодатель ДНР предусмотрел в части 2 статьи 13 ГК ДНР следующее: лицо может применить одновременно несколько способов защиты гражданских прав и интересов. Считаем, что в случае невозможности определения необходимых способов защиты лица, обратившегося в суд, из перечня, предусмотренного частью 1 статьи 13 ГК ДНР, целесообразно определить наиболее эффективный способ защиты нарушенного, непризнанного или оспариваемого права непосредственно судом (и при том будет избран один, наиболее надежный способ защиты прав). Убеждены, что суд, в соответствии с изложенным в иске требованием лица, сможет определить в своем решении такой способ защиты, который не будет противоречить закону и станет наиболее результативным. Наделение суда полномочием определить такой способ защиты, который не противоречит закону и который действительно будет способствовать защите нарушенного права обратившегося лица в выносимом судебном

решении, является прогрессивной нормой, поскольку возможно сокращение количества отказанных в удовлетворении исков по причине того, что истцом был неверно избран способ защиты его нарушенного права. При помощи внесения дополнений в гражданско-процессуальное законодательство суд будет иметь возможность фактически, а не формально, встать на защиту нарушенного права лица [2].

Убеждены, что нормы о возможности защиты не только нарушенного гражданского права, но и того гражданского права, которое оспаривается или не признается, будут положительным фактором для включения в ГК ДНР. Это в значительной степени даст способам защиты гражданских прав признаки целостности, потому что право, которое оспаривается или не признается, также нуждается в защите.

Приведенное предложение в законодательное регулирование защиты гражданских прав позволит реализовывать на практике возможность защиты права собственности в судебном порядке, например, путем предъявления требования о запрете совершения действий, которые могут нарушить право собственности, или о возложении на лицо обязанности совершения определенных действий для предотвращения такого нарушения. Фактически законодательно не запрещено обращаться в суд за защитой гражданского права, которое оспаривается или не признается, но при этом эта норма прямо не указана в законе. ГК ДНР в главе 21 «Защита права собственности и других вещных прав» (ст. 360-365) предусматривает несудебную защиту прав собственника (либо законного владельца) от нарушений. Самостоятельные действия осуществляются таким путем, как истребование имущества из чужого незаконного владения, требование устранения нарушений прав собственника и т.д. [2].

В научной литературе обращается внимание на то, что формулировка «признание права» допускает возможность предъявления исков о признании обязанностей другой стороны, о признании ответчика утратившим право, о признании прекращения обязанностей, о признании наличия правоотношения, о признании отсутствия правоотношения и прочее [9, с. 524].

Но отметим, если путем признания права защищается непосредственно гражданское право, которое не признается или

оспаривается, то любые изменения в существующие правоотношения не вносятся. Этим правоотношениям, решением суда о признании права, предоставляется лишь четкая определенность. Но ведь ГК ДНР устанавливает и такие правила, которые дают возможность путем признания права защитить интерес. В случае признания права судом, тогда по существу устанавливается такое гражданское право лица, которое до этого не существовало, а возникает только с момента вступления решения суда о признании права законной силы. Речь идет, в частности, о признании права собственности на самовольно построенное недвижимое имущество (части 3, 5 статьи 281 ГК ДНР) и тому подобное. В этих случаях у лица, предъявившего требование о признании права, соответствующего гражданского права не было, оно возникает только на основании решения суда с момента вступления решения в законную силу [2].

В ГК ДНР в способах защиты гражданских прав и интересов предусматривается самозащита права (п. 6, ч. 2 статьи 13). Законодатель определил в статье 15 ГК ДНР, что гражданам допускается самозащита гражданских прав, и что ее способы должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения [2]. Но при этом в правовых нормах гражданского процессуального права такой нормы нет, соответственно, возникает необходимость определения данного понятия и его сущности.

Предлагаем определить понятие следующим образом. Самозащита гражданских прав – это правомерные действия, направленные на защиту гражданского права, обеспечение неприкосновенности права, прекращение нарушения и ликвидацию последствий нарушения, которые осуществляются путем самостоятельных односторонних действий владельца права, а также односторонних действий третьего лица, по защите прав принадлежащих заинтересованному лицу. Данным определением предлагается дополнить статью 15 ГК ДНР, поскольку только в данном правовом акте есть упоминание о данном способе защиты прав лица.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что вопрос защиты гражданских прав и интересов, несомненно,

является важным фактором в условиях построения правового государства. Право на защиту является гарантией обеспечения прав и интересов лица, что реализуется только в случае нарушения права, определяет и фиксирует степень свободы правомерного поведения. Право на защиту является одним из составляющих элементов любого субъективного права лица.

Также укажем, что была проанализирована, актуальная на данный момент, проблематика защиты гражданских прав и интересов граждан. В ходе рассмотрения выбранной темы было отмечено, что развитие общественных отношений на территории Донецкой Народной Республики требует усовершенствования гражданского законодательства и разработки гражданско-процессуального законодательства Донецкой Народной Республики.

Таким образом, основным критерием для классификации способов защиты гражданских прав и интересов может стать результат применения, то есть характер последствий их применения для нарушенного права. При этом все способы защиты, предусмотренные ГК ДНР, можно выделить в три группы: те, что дают возможность прекратить нарушения права; те, которые позволяют предупредить нарушения права и те, что имеют целью восстановить нарушенное право.

Стоит отметить, что дальнейшие научные исследования, касающиеся вопроса защиты гражданских прав и интересов граждан, являются остро необходимыми и приведут к возможности совершенствования действующего законодательства в Донецкой Народной Республике и будут способствовать созданию локального гражданско-процессуального нормативного правового акта.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон ДНР от 14 мая 2014 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 06.03.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>. – (Дата обращения: 20.04.2021).

2. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики: от 13 декабря 2019 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 25.12.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 20.04.2021).

3. Гражданский Процессуальный Кодекс Украины: принят Верховной Радой Украины от 18 марта 2004 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 25.03.2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>. – (Дата обращения: 20.04.2021).

4. О применении Законов на территории ДНР в переходный период: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02 июня 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa.dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/>. – (Дата обращения: 20.04.2021).

5. Об утверждении Временного порядка осуществления гражданского судопроизводства: Приказ Верховного Суда Донецкой Народной Республики от 16 января 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/prikaz/ob-utverzhenii-vremennogo-poryadka-osushchestvleniya-grazhdanskogo>. – (Дата обращения: 20.04.2021).

6. Базилевич А.И. Формы защиты субъективных гражданских прав: дисс. ... канд. юрид. наук. – Ульяновск, 2011. – С. 44.

7. Болгова В.В. Формы защиты субъективного права: теоретические проблемы: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Болгова Виктория Владимировна. – Самара, 2010. – С. 23.

8. Груздев В.В. Гражданско-правовая защита имущественных интересов личности / В.В. Груздев. – М.: Юстицинформ, 2012. – Кн. 1. – С. 105-106.

9. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву / О.С. Иоффе. – М.: Юрид. лит., 2016. – С. 524.

10. Ромовская З.В. Гражданское право. Общая часть: академический курс: учебник / З.В. Ромовская. – 2-е изд., доп. – К.: Алерта, 2009. – С. 490-491.

11. Кураков Л.П. Экономика и право: словарь-справочник / Л.П. Кураков и др. – М.: Вуз и школа, 2014. – С. 135.